

XOTIN-QIZLAR ONGIDA MILLIY O‘ZLIKNI ANGLASH TUYG‘USINI MA’NAVIY MEROSGA VORISLIK ASOSIDA SHAKLLANTIRISH YO‘LLARI

Oxunboboyeva Charos Zuxriddin qizi¹, Yerzakova Roza Kidirbayevna², To‘xtaboyeva Gulbahor Azimboy qizi³, Odilxonova Gulyuzxon Ixtiyorxon qizi⁴

¹TIQXMMI MTU, «Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va boshqarish» kafedrası katta o‘qituvchisi, t.f.f.d. (PhD),

²TIQXMMI MTU, «Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va boshqarish» kafedrası assistenti,

³TIQXMMI MTU, “Axborot tizimlari va texnologiyalari” yo‘nalishi talabasi,

⁴TIQXMMI MTU, “Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish va boshqarish” yo‘nalishi talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14986812>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonda xotin-qizlarni yuksak ma‘naviyatli insonlar qilib tarbiyalashda ular ongida milliy o‘zlikni shakllantirishning o‘ziga xos o‘rnini asoslab, uni yanada mustahkamlashning yo‘llarini o‘rganish keltirilgan. Maqolada milliy o‘zlikni anglash tushunchasi, uning fuqaroviy jamiyat a‘zolarini yuksak ma‘naviyatli insonlar qilib tarbiyalashdagi o‘ziga xos o‘rniga ega ekanligi haqida tegishli xulosalar chiqarish uchun keltirilgan bir qator ma‘lumotlardan kadrlar malakasini oshirishda foydalanish mumkin. O‘zbekiston Xotin-qizlarning milliy o‘zlikni anglashlari bevosita madaniy meros ta‘sirchanligini mustahkamlash bilan dialektik aloqador ekanligi o‘rganildi, tegishli xulosalar chiqarildi.

Kalit so‘zlar: milliy o‘zlikni anglash, demokratlashtirish, modernizatsiyalash, faol fuqarolik jamiyatini shakllantirish, siyosiy-huquqiy islohatlar, yoshlarga oid davlat siyosati, ma‘naviy va ma‘rifiy tarbiya, Vatan taraqqiyoti, intellektual yetuk yoshlar

Аннотация. В данной статье рассматриваются пути дальнейшего укрепления национального самосознания женщин в Узбекистане, обосновывая особое место формирования национального самосознания в их сознании. Ряд данных, представленных в статье, может быть использован для повышения квалификации персонала, чтобы сделать соответствующие выводы о том, что концепция национального меньшинства имеет особое место в воспитании членов гражданского общества как высокодуховных людей. Было изучено, что восприятие узбекскими женщинами национального меньшинства напрямую связано с укреплением влияния культурного наследия, сделаны соответствующие выводы.

Ключевые слова: национальное самосознание, демократизация, модернизация, формирование активного гражданского общества, политико-правовые реформы, государственная молодежная политика, духовно-просветительское воспитание, развитие Отчества, интеллектуально зрелая молодежь

Abstract. In this article, the article focuses on the special role of the formation of national identity in the minds of Khotyn girls in the upbringing of high-spirited people in Uzbekistan and explores ways to further strengthen it. A number of information provided in the article can be used to draw coherent conclusions about the concept of understanding national minorities, its specific role in the education of members of civil society as highly spiritual people. It was studied that the perception of national minority by the Khotyn daughters of Uzbekistan is

directly connected with the strengthening of the impact of cultural heritage, and relevant conclusions were drawn.

***Key words.** national self-awareness, democratization, modernization, formation of an active civil society, political and legal reforms, state youth policy, spiritual and intellectual education, development of the homeland, intellectual youth.*

KIRISH

Bugungi globallashuv davrida demokratik nuqtai-nazardan yangilanayotgan, o'zgarayotgan va rivojlanib borayotgan hayot yoshlarimizni ham o'ziga xos sinovdan o'tkazmoqda. Mamlakatimizda jamiyatni demokratlashtirish, modernizatsiyalash, faol fuqarolik jamiyatini shakllantirish va rivojlantirish jarayonida yoshlarning o'zni hamda ma'sulligi kuchayib bormoqda. Yoshlarga doir olib borilayotgan davlat siyosati: bu borada mavjud qonunchilik, yangi qarorlarni qabul qilinishi va islohatlarni amalga oshirilishi mustaqil O'zbekiston taraqqiyotida mustahkam kuchli tayanch bo'lmoqda va bugun yangicha dunyo qarash, demokratik tafakkurga ega bo'lgan yoshlarning yangi avlodi shakllanmoqda. Yoshlar – bu o'zlarining ijtimoiy mavqeyi, yoshi, ijtimoiy-ruhiy hususiyatlari bilan ajralib turadigan sotsial demagrafik guruh bo'lib, ularda yoshlik davrining o'ziga xos hususiyatlari bor. Bu hususiyatlar yoshlarning o'qishi, bilim olishi, ma'lum bir kasb tanlashi, siyosiy va fuqarolik huquqlariga ega bo'lishi, o'z dunyo qarashini shakllantirib, mustaqil mushohada yurita olish, oila qurish va hokozalar bilan tavsiflanadi. Yurtimizda samarali tarzda amalga oshirilib kelayotgan ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy-huquqiy islohatlar jarayoni yoshlarni himoyalanganlik darajasini ko'rsatishga va mustahkamlanishiga sabab bo'lmoqda.

Masalaning qo'yilishi. Mamlakatimizda yoshlarga oid davlat siyosati amalga oshirilgan ekan, ular jamiyatning asosiy bunyodkor va harakatlantiruvchi kuch ekanligini alohida e'tirof etib, yosh avlodni bag'rikenglik ruhida tarbiyalash masalasi ham muhim o'rinda turganligini ta'kidlash o'rinlidir. Chunki bu davrda puxta o'ylangan ma'naviy va ma'rifiy tarbiya tizimining yaratilishi, milliy o'zlikni anglash, yoshlar ongiga ko'p asrlik ma'naviy qadriyatlar, an'analarning qayta tiklanishi tufayli yurt tinchligi, xalq faravonligi, Vatan taraqqiyoti hayotining mezoniga aylangan yosh avlod kamolga etmoqda. Yoshlarning tinch-xotirjam yashashlari, unumli mehnat qilishlari va samarali bilim olishlari uchun ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy va huquqiy chora-tadbirlar ko'rilmogda.

Bosib o'tilgan tarixiy davrni nimalargadir erishish va yo'qotishga asoslangan murakkab zanjirga qiyoslash mumkin. Uning qismlarini bir-biriga bog'lab turish vazifasini esa har doim o'sib kelayotgan yosh avlod bajaradi.

Yosh avlodni tarbiyalash har bir davrning o'ziga xos bosh masalasi hisoblanib kelingan. Shuning uchun ham ajdodlarimiz o'z milliyligini, ma'naviy boyligini saqlabgina qolmay, balki ezgulik, taraqqiyot, ma'rifatparvarlik kabi ezgu g'oyalar sari intilganlar. Ayniqsa, bu talab bugungi kunda o'z mazmunini yanada chuqurlashtirgan xolda intellektual etuk yoshlarni faolligi, aql-zakovati, kuch-qudratini quyidagi yo'nalishda ayniqsa, dolzarb qilib qo'yimoqda;

- birinchidan – haqiqatni bilish;
- ikkinchidan yaxshilik qilish, sahovatli bo'lish;
- uchinchidan – go'zallik yaratish, uni boyitish va asrab-avaylash;
- to'rtinchidan – xalq, millat manfaatlarni ro'yobga chiqarish yo'lida fidoyi bo'lish va ularni himoyalashdir.

Ushbu mazmundan kelib chiqqan xolda, ta’kidlash mumkinki, O‘zbekiston mamlakat yoshlarini jismoniy va intellektual resurslarini kuchaytirish, ulardan vatanga sadoqat tuyg‘ularini shakllantirish maqsadida siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, mafkuraviy va tashkiliy imkoniyatlar uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishga erishdi.

Natija va tahlillar. Jumladan, shu kunga qadar O‘zbekistonda Baynalmilal madaniyat markazi turli jamoat va davlat tashkilotlari bilan hamkorlikda Qoraqalpog‘iston Respublikasi, barcha viloyatlar hamda Toshkent shahrida “Vatan – yagonadir, Vatan – bittadir” shiori ostidagi yuzdan ortiq do‘stlik va madaniyat festivallari o‘tkazildi, shuningdek, “TIQXMMI” Milliy tadqiqot universitetining 2024-yilning 16-noyabr kuni universitet talaba-qizlari o‘rtasida YuNESKOning 1995-yil 16-noyabrda bo‘lib o‘tgan Bosh konferensiyasida ushbu sana “Xalqaro bag‘rikenglik kuni” deb e‘lon qilinganligi munosabati bilan davra suhbatlari o‘tkazildi.

1-pacm. “Xalqaro bag‘rikenglik kuni” munosabati bilan o‘tkazilgan davra suhbatidan lavha.

Bundan tashqari 2024-yil 14-dekabr kuni “Energetika” fakultetida Qozog‘iston Respublikasi Korkit ota nomidagi Qizilo‘rda universitetidan tashrif buyurgan doktorant va mustaqil ilmiy tadqiqotchilar bilan “Qozog‘im - qardoshim, o‘zbekim - o‘z og‘am” mavzularida turli milat vakillari hamda talabalar ishtirokidagi ilmiy-amaliy seminarlar shular jumlasidandir.

2-pacm. “Qozog‘im - qardoshim, o‘zbekim - o‘z og‘am” mavzularida turli milat vakillari hamda talabalar ishtirokidagi ilmiy-amaliy seminar

Ayniqsa, bunday tadbirlarni turli millat va elat vakillari zich yashaydigan uzoq ovul va qishloqlarda ham o‘tkazilayotganligi, birinchidan - ko‘p millatli o‘zbek diyorida o‘sib kelayotgan yoshlar orasida ham faol kirib borish imkoniyatini oshirsa, ikkinchidan – ular qalbida

o‘z millatiga mehr-oqibat, yashayotgan yurtiga sodiqlik, boshqa millatlarga nisbatan bag‘rikenglik tuyg‘ularini yanada chuqurroq singdirishga keng yo‘l ochib beradi.

Yuqorida keltirilgan fikrlardan xulosa qilib yoshlarni milliy ma‘naviy qadriyatlarga sodiqlik ruhida tarbiyalashni rivojlantirish uchun quyidagi takliflarni bildirish mumkin:

- o‘z-o‘ziga kelayotgan barkamol avlodni tarbiyalashda ma‘naviy merosni tiklash va yanada rivojlantirish muhimligiga alohida e‘tibor qaratish;

- uzliksiz ta‘lim tizimining barcha bosqichlarida ma‘naviy merosga sodiqlik masalasini alohida fan sifatida o‘rgatish;

- oila, maktab, mahalla doirasidagi ta‘lim-tarbiyada ma‘naviy merosga vorislik fazilatini shakllantirish;

- ommaviy axborot vositalari orqali yoshlarni ma‘naviy merosga vorislik ruhida tarbiyalashga alohida e‘tibor qaratish va targ‘ibot-tashviqot ishlarini yanada kuchaytirish;

- mavjud yoshlar tashkilotlari doirasida ham ularni ma‘naviy merosdan g‘ururlanish ruhida tarbiyalashga munosabatni kuchaytirish va targ‘ibot tashviqot ishlarini yanada kengaytirish;

- milliy iftixor kayfiyatini shakllantirish va uning barqarorligini mustahkamlashga oid tavsiyalar ishlab chiqish;

- mustaqillik yillarida mamlakatimizda qabul qilingan va jamiyatimizda ma‘naviy merosga munosabatni shakllanishiga ta‘sir o‘tkazgan qonunchilik hamda boshqaruvchanlik qarorlarini o‘rganish;

- yoshlar ongini azaliy milliy va umuminsoniy tuyg‘ular asosida o‘z-o‘ziga ma‘sullik hissini vujudga keltirish kerak.

XULOSA

Hozirgi zamon tez sur‘atlar bilan o‘zgarib borayotgan bir sharoitda O‘zbekiston o‘zbek xalqini milliy o‘z-o‘zini anglashi, mustaqillikni mustahkamlash g‘oyasini kishilar ongiga singdirish, ularga vatanparvarlik, erkinlik, milliy iftixor xissini kuchaytirish, imon va e‘tiqodli, ahloqiy pok, barkamol inson etib tarbiyalash muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining “Xotin-qizlar tadbirkorligini rivojlantirish” to‘g‘risidagi 2021 yil 24-apreldagi SQ-286-IV-sonli qarori.
2. Ch.Oxunboboyeva. Energetika sohasida innovatsion faoliyatni rivojlantirishda xotin-qizlarning o‘rni. “Ozbekiston rivojlanish taraqqiyotida xotin-qizlarning orni” birinchi respublika ilmiy konferensiya, 2024 y.
3. Russell E. McMahon, Otabek M. Ismailov, Charos Z. Okhunboboyeva. The place and role of creative education in the context of digital education// Creative education: innovation and effectiveness, Tashkent, 2024. - C. 63-66.
4. Russell E. McMahon, Otabek M. Ismailov, Charos Z. Okhunboboyeva. Қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандисларини билимин ривожлантиришда инструментал усулларни қўллаш// Creative education: innovation and effectiveness, Tashkent, 2024. - C. 214-217.